

ӘОЖ 373.3 : 372.452

1-СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ЖАЗУ ИКЕМДІЛІГІН ҚАЛЫПТАСТЫРУДА НЕЙРОЖАТТЫҒУЛАРДЫҢ МАҢЫЗЫ

ТЕЛЕУБАЙ НАЗЕРКЕ ШӘРІПҚЫЗЫ

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті

Ғылыми жетекші: **ЖАЙЛАУОВА МАНАТ КЕНЕСОВНА**, п.ғ.к., доцент, Қызылорда қ., Қазақстан

Аңдатпа. Бұл жұмыста 1-сынып оқушыларының жазу икемділігін қалыптастыруда нейрожаттығуларды қолданудың маңызы қарастырылады. Жазу дағдысын меңгеру – баланың ұсақ моторикасы мен ми қыртысының үйлесімді жұмысын талап ететін күрделі үрдіс екендігі айтылады. Нейрожаттығулардың баланың миының екі жарты шарының өзара байланысын арттырып, көру-қимыл координациясын, зейін мен есте сақтауды дамытатынын атап өтеді. Зерттеу нәтижесінде нейрожаттығулардың жүйелі түрде орындалуы жазу сапасын жақсартып, балалардың оқу іс-әрекетіне деген қызығушылығын арттыратыны анықталды.

Тірек сөздер: нейрожаттығулар, жазу икемділігі, ұсақ моторика, координация, бастауыш сынып

Аннотация. В данной работе рассматривается значение использования нейроупражнений в формировании гибкости письма учащихся 1 класса. Отмечается, что овладение навыком письма – сложный процесс, требующий слаженной работы мелкой моторики и коры головного мозга ребенка. Он отмечает, что нейроупражнение увеличивает взаимосвязь между двумя полушариями мозга ребенка и развивает зрительно-моторную координацию, внимание и память. Исследование показало, что регулярное выполнение нейроупражнений улучшает качество письма и повышает интерес детей к учебной деятельности.

Ключевые слова: нейроупражнение, гибкость письма, мелкая моторика, координация, начальный класс

Annotation. In this work, the importance of using neuro-exercises in developing the flexibility of writing in first-grade students. It is noted that mastering the skill of writing is a complex process that requires the coordinated work of fine motor skills and the child's cerebral cortex. The author emphasizes that neuro-exercises enhance the connection between the two hemispheres of the child's brain and promote visual-motor coordination, attention, and memory. The study reveals that regular practice of neuro-exercises improves the quality of writing and enhances children's interest in learning activities.

Key words: neuro-exercises, writing flexibility, fine motor skills, coordination, primary school

Бастауыш мектеп кезеңі – баланың тұлғалық және танымдық қабілеттерінің қарқынды дамитын кезеңі. Әсіресе, 1-сыныпта оқушылардың оқу, жазу, ойлау, есте сақтау және зейін қою қабілеттері қалыптаса бастайды.

Жазу — бұл тек қана қол мен саусақтардың қозғалысынан тұратын әрекет емес, ол зейіннің тұрақтылығын, есте сақтау қабілетін және шығармашылық ойлауды қамтитын күрделі психофизиологиялық процесс.

Жазу икемділігі — қолдың бұлшық еттерінің әріптерді анық әрі жылдам жазуға бейімделу деңгейін сипаттайтын моторлық қабілет. Жазу икемділігін дамытуда ұсақ моториканы жетілдіру, қозғалыс дәлдігін қалыптастыру және зейінді шоғырландыру маңызды рөл атқарады.

Бұл қабілеттің дамуы оқушылардың жазбаша тіл мәдениетін жетілдіруге, ойды қағаз бетінде нақты, түсінікті және эстетикалық тұрғыда сауатты жеткізуіне ықпал етеді.

Қолдың жазудағы функциясы — жазу әрекетін орындаудағы негізгі қозғалыс, үйлестіру және басқару қызметтерінің жиынтығы. Басқаша айтқанда, **қол** — жазу дағдысының негізгі құралы, себебі ол мидың басқаруымен әріптерді қағаз бетіне дәл және ретімен түсіреді.

Қол жазу кезінде тек механикалық қозғалыс қана емес, ми, көру, бұлшықет және жүйке жүйесі бірігіп жұмыс істейді. Сондықтан бастауыш сынып оқушылары үшін қолдың ұсақ моторикасын дамыту жаттығулары (саусақ гимнастикасы, сурет салу, қиып-жапсыру) жазу дағдысын қалыптастырудың маңызды бөлігі болып табылады.

Көркем жазу — бұл әріптерді, сөздерді және сөйлемдерді әдемі, анық, біркелкі және ұқыпты түрде жазу өнері. Ол тек жазудың техникасы ғана емес, сонымен қатар эстетикалық мәдениет пен тәртіптің көрсеткіші.

Жазу дағдысын меңгеру — ең күрделі психомоторлық әрекеттердің бірі. Бұл үдеріс көз, қол, ми және қозғалыс координациясының бірлескен жұмысын талап етеді. Осы тұрғыда **нейрожаттығулар** — баланың ми қыртысы мен қозғалыс жүйесін белсендіретін, жазу икемділігін жетілдіруге бағытталған тиімді әдіс болып табылады [1].

Нейрожаттығулар — баланың миының екі жарты шарының үйлесімді жұмысын қамтамасыз ететін қозғалыс пен ойлауды байланыстыратын жаттығулар жүйесі. Бұл жаттығулардың негізгі мақсаты — жазу, оқу, сөйлеу және есте сақтау сияқты жоғары жүйке әрекеттерін белсендіру.

Толық анықтама ретінде былай айтуға болады:

Нейрожаттығу — адамның когнитивтік (ойлау, зейін, ес, қиял, қабылдау, сөйлеу) қабілеттерін дамыту, ми қызметін жақсарту және жүйке жүйесінің икемділігін арттыру мақсатында орындалатын арнайы физикалық, психологиялық және интеллектуалдық жаттығулардың кешені.

Нейрожаттығулардың негізгі мақсаты — осы екі жартышар арасындағы нейрондық байланыстарды белсендіру, яғни ми қызметінің үйлесімділігін арттыру. Бұл жаттығулар тек дене қимылы емес, сонымен бірге когнитивтік (ойлау, есте сақтау, назар) дамуды қамтиды.

Нейрожаттығулардың ерекшеліктері:

- ми жарты шарларының өзара байланысын арттырады
- ұсақ моторика мен көру-қимыл координациясын дамытады;
- зейін мен есте сақтауды күшейтеді;
- оқу және жазу барысында кездесетін қателіктерді азайтады.

1-сынып оқушылары әліппемен танысып, әріп жазуды үйрену барысында жиі келесі қиындықтарға кездеседі:

- әріптің пішінін дұрыс сақтамау;
- жолдан ауытқу;
- әріптерді жалғаудағы қателіктер;
- қолдың тез шаршауы.

Мұндай жағдайларда нейрожаттығулар жүйелі түрде қолданылса, жазу процесі жеңілдейді. Өйткені жаттығулар:

- **мидың екі жартышарын үйлестіреді** (сол жартышар — логикалық ойлау мен тіл үшін, оң жартышар — кеңістік пен көрнекілік үшін жауапты);
- **саусақ моторикасын жетілдіреді**, бұл жазу қарқынын арттырады;
- **көру және есту қабылдауын белсендіреді**, нәтижесінде әріп формалары жақсы есте сақталады.

1-сынып оқушылары үшін жазу дағдысын игеру кезінде қолдың бұлшықеттері мен саусақтардың қозғалысы үлкен рөл атқарады. Егер балада ұсақ моторика дамымаған болса, жазу барысында әріптердің өлшемін, пішінін және арақашықтығын сақтау қиынға соғады. Осы жағдайда нейрожаттығулар маңызды көмекші құрал бола алады.

Психологтар мен педагогтардың пікірінше, жазу процесінде адамның моторлық, көру және когнитивтік жүйелері бір уақытта белсенді жұмыс істейді [2].

Дениссон мен Дениссон (P. & G. Dennison) ұсынған “**Brain Gym**” жүйесі осы принципке негізделген. Бұл жүйеде қарапайым қозғалыстар арқылы мидың екі жарты шарының арасындағы нейрондық байланыстарды белсендіру көзделеді [3].

Жазу икемділігі — адамның қол моторикасының, көз және ой әрекетінің үйлесімділігі арқылы әріптерді дұрыс, тез, әрі ұқыпты жазу қабілеті. Бұл — жазу дағдысының негізгі бөлігі.

Басқаша айтқанда, **жазу икемділігі** – адамның жазуға бейімделу қабілеті немесе қолдың жазуға үйренуі.

Жазу икемділігінің негізгі белгілері

1. Қолдың еркін қимылдауы – әріптер мен сөздерді жазу кезінде қол бұлшық еттерінің қысылмай, жеңіл қозғалу қабілеті.

2. Жазудың біркелкілігі – әріптердің мөлшері, көлбеулігі, арақашықтығы бірдей болуы.

3. Жазу қарқыны – адам сөзді тез әрі анық жазуы.

4. Дәлдік пен тұрақтылық – әріптерді шатастырмай, дұрыс жазу.

5. Көру мен қолдың үйлесімділігі – көз жазып жатқанды бақылап, қолмен дәл орындау.

Жазу икемділігін қалыптастыруға әсер ететін нейрожаттығулардың мысалдары:

1. “**Көңілді саусақтар**” – әр саусақты кезекпен бүгіп, ашу арқылы ұсақ моториканы дамыту.

2. “**Айна жазу**” – екі қолмен бір мезгілде қарама-қарсы бағытта сурет немесе әріп жазу.

3. “**Көпірше**” – оң және сол қолды кезекпен бас көтеріп, иықты айналдыру жаттығуы.

4. “**Сегіздік**” – ауада немесе қағаз бетінде шексіздік белгісін (∞) сызу.

5. “**Көз-қол координациясы**” – көзбен белгілі бір нүктені қадағалап отырып, қолмен дәл сол бағытта сызық жүргізу.

Бұл жаттығулар жүйелі түрде қолданылған жағдайда баланың ми қызметі белсендіріліп, жазу жылдамдығы мен анықтығы жақсартады.

Бастауыш сынып тәжірибесінде жазу кезінде жиі кездесетін қиындықтар:

- әріптерді дұрыс және біркелкі жазбау;
- сөз аралығын сақтамау;
- қарындашты қатты немесе әлсіз ұстау;
- жазу жылдамдығының баяулығы;
- зейіннің тұрақсыздығы.

Бұл қиындықтар көбінесе ұсақ моторика мен мидың қозғалыс орталықтарының жеткілікті дамымауынан туындайды. Сондықтан мұғалімдер тек жазу жаттығуларын ғана емес, нейрожаттығуларды да сабақ құрылымына енгізуі маңызды [4].

Бастауыш мектеп жасындағы балалардың миы өте белсенді дамиды. Сол себепті бұл кезеңде нейрожаттығуларды қолдану арқылы екі ми жартышарының жұмысын үйлестіріп, зейін, ойлау, қимыл және сөйлеу қабілеттерін жетілдіруге болады.

Бастауыш сынып тәжірибесінде нейрожаттығу – оқушылардың оқу, жазу, ойлау және есте сақтау қабілеттерін дамыту үшін қолданылатын әдіс-тәсілдердің бірі.

Мұғалім 1-сыныптағы әр сабақтың басында немесе сергіту сәтінде 3–5 минуттық нейрожаттығулар кешенін енгізсе, балалардың оқу іс-әрекетіне деген қызығушылығы артады.

Мысалы:

- Дәптерге жазу алдында «Сегіздік» жаттығуын жасау – қол қозғалысын икемді етеді.
- Әріп жазу кезінде екі қолды белсенді пайдалану – мидың екі жарты шарын тең жұмысқа тартады. Саусақ гимнастикасын ертегі немесе өлеңмен бірге орындау – есте сақтауды және тілдік қабілетті дамытады.

Қорытындылай келе, нейрожаттығулар – бастауыш, әсіресе 1-сынып оқушыларының жазу икемділігін қалыптастырудың заманауи әрі тиімді әдістерінің бірі болып табылады. Себебі бұл жаттығулар тек қана қолдың қозғалысын жетілдіріп қана қоймай, сонымен қатар

баланың ми қызметін белсендіреді, екі жартышардың үйлесімді жұмысын қамтамасыз етеді және когнитивтік қабілеттерін (ойлау, есте сақтау, зейін, қиял) дамытады.

Сондай-ақ нейрожаттығуларды сабақ барысында қолдану – оқыту процесін түрлендіріп, балалардың эмоционалдық күйін жақсартады, шаршауды азайтады және сабаққа белсенді қатысуға ынталандырады.

Демек, нейрожаттығуларды бастауыш сыныптағы жазуға үйрету сабақтарына жүйелі түрде енгізу – баланың тек қол моторикасын ғана емес, жалпы танымдық дамуын қамтамасыз ететін маңызды педагогикалық құрал болып табылады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Аймауытов Ж. Психология және бала тәрбиесі. – Алматы, 2017.
2. Жарықбаев Қ., Қалиев С. Бастауыш білім беру психологиясы. – Алматы, 2019.
3. Dennison, P. & Dennison, G. Brain Gym: Simple Activities for Whole-Brain Learning. – Edu-Kinesthetics, 2010.
4. Қожахметова К. Бастауыш сынып оқушыларымен нейрожаттығулар жүйесін қолдану әдістемесі // Педагогика.-2022.-№4.-10-12 б.